

Deficiência física na Educação Física Escolar e abordagens de ensino

Carlos Eduardo de Carvalho COSTA ¹

Thiago Palma de OLIVEIRA ²

Antônio Eduardo RIBEIRO ³

Robson Amaral da SILVA ⁴

Ana Martha de Almeida LIMONGELLI ⁵

Resumo: A Educação Física escolar apresenta diferentes conteúdos que merecem ser analisados, dentre eles, destaca-se o de “Deficiência Física na Educação Física e Abordagens Pedagógicas”. Assim, o objetivo do presente estudo foi identificar a abordagem de ensino mais adequada para incluir o aluno com deficiência física nas aulas de educação física. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Foram analisadas quatro obras impressas e dez digitais, publicadas entre os anos de 1961 e 2012, por meio das quais foi possível identificar que o aluno com deficiência física apresenta níveis de comprometimento em sua motricidade. As abordagens pedagógicas apresentam diferentes conceitos e fundamentações, desse modo, analisou-se, neste estudo, a Abordagem Tradicional e a Abordagem Humanista. Por fim, concluiu-se que a abordagem de ensino mais adequada para fundamentar as ações didáticas do professor de Educação Física escolar para

¹**Carlos Eduardo de Carvalho Costa.** Licenciado em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* edu.calo@hotmail.com.

²**Thiago Palma de Oliveira.** Licenciado em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* thiagopalma02@gmail.com.

³**Antônio Eduardo Ribeiro.** Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Natação e Condicionamento Aquático pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciado em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. Docente do curso de Educação Física (Licenciatura) do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* antonioribeiro@claretiano.edu.br.

⁴**Robson Amaral da Silva.** Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Especialista em Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Coordenador e Docente do curso de Educação Física (Licenciatura) do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* juninhoamaral@bol.com.br.

⁵**Ana Martha de Almeida Limongelli.** Doutora e Mestra em Educação Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Especialista em Ciências do Esporte pela Universidade do Grande Abc (UNIABC). Especialista em Educação a Distância: Planejamento, Implantação e Gestão pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciada em Educação Física pela Universidade de Santo Amaro (UNISA). Docente do curso de Educação Física (Licenciatura) do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* anamartha.claretiano@gmail.com.

incluir o aluno com deficiência física em suas aulas é a Abordagem Humanista. O artigo também alerta que, para a efetiva inclusão do aluno com deficiência física nas aulas de Educação Física escolar, o professor de Educação Física também precisa atuar política e administrativamente com a gestão escolar e instâncias superiores da Educação, para buscar superar os impeditivos extradidáticos: inadequação dos ambientes esportivos e falta de materiais adaptados.

Palavras-chave: Educação Física Inclusiva. Educação Básica. Abordagens de Ensino da Educação.

Physical disability in Physical Education at School and teaching approaches

Carlos Eduardo de Carvalho COSTA

Thiago Palma de OLIVEIRA

Antônio Eduardo RIBEIRO

Robson Amaral da SILVA

Ana Martha de Almeida LIMONGELLI

Abstract: Physical Education at school presents different contents that deserve to be analyzed, among them, the “Physical Disability in Physical Education and Pedagogical Approaches” stands out. Thus, the objective of the present study was to identify the most appropriate teaching approach to include students with physical disabilities in physical education classes. For this, a bibliographic search was carried out. Four printed works and ten digital works, published between the years 1961 and 2012, were analyzed, through which it was possible to identify that the student with physical disabilities has levels of impairment in his motor skills. The pedagogical approaches present different concepts and foundations, thus, in this study, the Traditional Approach and the Humanist Approach were analyzed. Finally, it was concluded that the most appropriate teaching approach to support the didactic actions of the school Physical Education teacher to include students with physical disabilities in their classes is the Humanist Approach. The article also warns that, for the effective inclusion of students with physical disabilities in Physical Education classes at school, the Physical Education teacher also needs to act politically and administratively with school management and higher levels of Education, in order to overcome extradidactic impediments such as inadequacy of sports environments and lack of adapted materials.

Keywords: Inclusive Physical Education. Basic Education. Education Teaching Approaches.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão de pessoas com deficiências na escola começou a partir da Lei nº 4.024, de 1961 (BRASIL, 1961). Mas foi apenas em 1988, com o artigo 208 da Constituição Federal, que se determinou que a educação se tornasse obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, garantindo atendimento especial às pessoas com deficiência (BRASIL, 1988). Em 2015, foi aprovada a Lei nº 13.146 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) na escola (BRASIL, 2015). Sendo assim, o processo educativo brasileiro deve ser de forma inclusiva e de qualidade em todos os níveis de ensino para todas as pessoas com deficiências. Mas, no presente artigo, trataremos apenas da pessoa com deficiência física.

No Brasil, no dia 14 de abril de 2004, o Sistema Conselhos de Psicologia lançou o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva, para mobilizar a sociedade na defesa de políticas construídas em favor da inclusão de pessoas excluídas no processo educacional. O movimento de inclusão defende a igualdade de direitos e a valorização da diversidade dos alunos. A diferença passa a ser encarada como um elemento enriquecedor para o processo educacional (KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK, 1999).

A deficiência física ocorre por vários motivos, de modo que a pessoa pode nascer com ela ou adquiri-la no decorrer da vida. Podemos definir a deficiência física como:

Diferentes condições motoras que acometem as pessoas comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más formações congênitas ou adquiridas (BRASIL, 2006, p. 9).

O aluno com deficiência física deve participar das atividades oferecidas pela escola, junto com os outros alunos, desempenhando tarefas ou papéis de acordo com suas possibilidades. Sua participação efetiva vai proporcionar-lhe sentimento de pertencimento ao grupo, garantindo, assim, melhor interação social. O professor deve sempre estimular atividades nas quais predomine o espírito de equipe, onde cada um possa colaborar no que lhe for possível para que os objetivos comuns sejam atingidos (BRASIL, 2006).

Justificativa

Em um mundo com tanta tecnologia, conhecimentos e estudos, como uma criança com deficiência física poderia ficar sem participar de uma aula de educação física? Poderia ser por falta de interesse do professor, preconceitos, uma abordagem fraca ou fora da realidade para o aluno com deficiência, e até a falta de interesse do aluno em si.

Aguiar e Duarte (2005, p. 5) afirmam que:

[...] que há múltiplos aspectos a serem considerados para a implementação de uma escola inclusiva. Dentre esses estão o oferecimento de cursos de reciclagem para capacitação de docentes; a importância da existência de um corpo técnico especializado (composto por psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo); o apoio da família do aluno com necessidades especiais; o número de alunos na classe; a eliminação de barreiras arquitetônicas; a revisão pela sociedade civil da concepção sobre a pessoa com necessidades especiais; o apoio da sociedade política; a destinação de verbas; a adequação de currículos, metodologias de ensino, recursos didáticos e materiais e sistemas de avaliação.

Nenhuma criança é deficiente no âmbito de sua própria existência, mas se mostra deficiente apenas pelas exigências que a sociedade a qual pertence lhe demanda (STRATFORD, 1989 apud GHIRELLO-PIRES, 2011).

A escola, na atualidade, está mudando a ideia tradicional e trabalhando a ideia de inclusão, ou seja, na escola do século XXI, temos que adotar ideias e fazer valer o conhecimento de todas as pessoas, sem exclusão.

Objetivos

Diante do exposto, o presente estudo teve o objetivo de identificar a abordagem de ensino mais adequada para incluir o aluno com deficiência física nas aulas de educação física escolar.

2. METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa utilizada foi a pesquisa bibliográfica (SEVERINO, 2007). Foram consultadas obras impressas e digitais em língua materna. A busca das obras foi realizada pelos descritores/palavras-chave: educação física escolar; deficiência física; inclusão; exclusão; preconceito. A busca por obras digitais foi realizada no banco de dados Google Acadêmico. Foi localizado o total de 14 obras. Destas, para a pesquisa, foram utilizadas dez obras, caracterizando-se por artigos, dissertações, teses, monografias e resumos expandidos de anais publicados no período de 1961 a 2012. A análise das obras foi realizada por uma leitura atenta e cuidadosa, focando os elementos centrais do problema da pesquisa. Foram anotadas as argumentações importantes e necessárias para sua utilização na fundamentação e discussão dos dados.

3. DESENVOLVIMENTO

De acordo com Aguiar e Duarte (2005), o paradigma da escola inclusiva pressupõe uma educação apropriada e de qualidade dada conjuntamente para todos os alunos em escola regular, em que deve ser desenvolvido um trabalho pedagógico que sirva a todos os alunos, indiscriminadamente. Sendo assim, o ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos, independentemente de seu talento, deficiência (sensorial, física ou cognitiva), origem socioeconômica, étnica ou cultural.

Educação Física Inclusiva

Segundo Ribeiro (1987), a educação física deve favorecer os processos de ensino e aprendizagem a qualquer criança, incluindo as crianças com deficiências. A condução didática das aulas deve visar a promoção do pleno desenvolvimento do aluno, tendo como parâmetro a capacidade de cada um. Sendo assim, o aluno com deficiência física deve participar ativamente das aulas de

educação física, pois tem suas necessidades de desenvolvimento motor e integral. Pois o professor de Educação Física escolar não deve perder de vista que uma das principais funções dessas aulas é favorecer o desenvolvimento social e afetivo do aluno e do qual nenhuma criança pode ser privada.

Dessa forma, para se promover a inclusão dos alunos com deficiência física nas aulas de educação física, é necessário, entre outros elementos, conhecer as principais abordagens da educação e os impeditivos extradidáticos que interferem na inclusão deles.

Abordagens de Ensino da Educação

Para promover a inclusão da pessoa com deficiência física na educação física escolar, o professor precisa saber qual a abordagem educacional adequada para criar o ambiente didático necessário para o processo de ensino e aprendizagem de todos os alunos, com ou sem deficiências. Dessa forma, o professor de educação física necessita ter conhecimentos das abordagens de ensino que mais fundamentam propostas pedagógicas da Educação Física escolar. Sendo assim, apresentamos, a seguir, as abordagens Tradicional e Humanista da Educação.

Abordagem Tradicional

A Abordagem Tradicional nasceu no século XIX, ganhou força no século XX e ainda tem rastros no século XXI. É uma abordagem considerada como bruta e rígida, onde a totalidade de suas características se voltam para uma transmissão de conhecimento de uma via única. O professor rege a aula e o aluno o obedece, ou seja, só ouve e absorve/executa as informações. No Brasil, ela teve grande força no século XX, em que a Educação Física escolar era para poucos e ainda passamos por um Regime Militar. Assim, visava-se treinar a criança e o adolescente com o fim de ser o melhor para a situação política, econômica e militar do país (MIZUKAMI, 1986).

A partir do estudo realizado sobre a Abordagem Tradicional da Educação, consideramos que ela fortalece as seguintes relações: leva em conta a transmissão de conhecimento e não considera as condições/particularidades do aluno, por isso não é adequada para o aluno com deficiência física. É uma abordagem que não trabalha com a inclusão, com isso, o aluno com deficiência física fica restrito e/ou excluído das aulas de educação física. Essa conduta diretiva e sem adequação às particularidades do aluno influencia negativamente, tanto no desenvolvimento e aprendizagens corporais, como também no desenvolvimento da vida integral do referido aluno.

O caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, desde que se esforcem. Assim, os menos capazes devem lutar para superar as dificuldades e conquistar um lugar junto aos mais capazes. Caso não consigam, devem procurar um ensino mais profissionalizante (GÔNGORA, 1985, p. 23).

É uma abordagem sem inclusão social, em que os menos capacitados não conseguem alcançar alguém que está à sua frente por não terem alguém que os estimule. Assim, mesmo uma criança ou adolescente com alguma deficiência se torna desmotivado. Além disso, há o fato de que, com tal abordagem, as pessoas ditas “normais” vão competir para serem “melhores” e evoluírem a cada dia, esquecendo-se de olhar para o seu próximo (MIZUKAMI, 1986).

Ainda hoje alguns professores são adeptos dessa abordagem por terem uma formação tradicional e, assim, acabam deixando de lado alguns parâmetros da sociedade atual. A tecnologia evoluiu bastante nos últimos tempos, e a sociedade pede uma abordagem de ensino em que a troca de informações entre professor e aluno não seja uma via de mão única, como na abordagem tradicional. O professor precisa se adaptar às situações e aos seus alunos e atender a todos; é isso que a sociedade moderna pede (MIZUKAMI, 1986).

Abordagem Humanista

A Abordagem Humanista surgiu na década de 1960, nos EUA, por movimentos decorrentes e para substituir a Abordagem

Tradicional. Ela leva em conta o aluno como centro do conhecimento, de modo que este participa de forma ativa na construção de seu próprio conhecimento, e o professor o auxilia/orienta nesse processo. A abordagem tem como um dos seus representantes Paulo Freire, que defende essa nova concepção do saber, fomentando a preocupação educacional na pedagogia do oprimido:

[...] se opera a superação de que resulta um novo termo: não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas educador-educando com educando-educador. Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos [...] (FREIRE, 2007, p. 78-79).

Essa ideia que Paulo Freire transpõe de que o conhecimento tem de ser uma via em mão dupla por meio dialógico é ideal para o aluno com deficiência física nas aulas de Educação Física. Pois o professor pode implementar e entender conhecimentos sobre seus alunos especiais e pode conscientizar quem está ao seu redor também, de forma que a troca de informações e conhecimentos fazem caminhar uma ideia de que a educação pode acontecer com mais consciência e amor ao próximo (FREIRE, 2007).

A Abordagem Humanista, na nossa concepção, é a que mais atende as necessidades da sociedade moderna, pois o professor deixa de ser o único transmissor de conhecimento e passa a ser o facilitador de conhecimento. É uma abordagem que age direto no sujeito e é apta para ele, respeitando e considerando as particularidades e potencialidades de cada aluno, tanto com ou sem deficiência física.

Sendo assim,

[...] como educadores, apropriarmo-nos dos fatos que se evidenciam possibilita refletir, agir e modificar nossas ações educativas para a educação que queremos. O que não podemos, enquanto professores é ficar na “[...] pura espera [...] sem começar o embate, [...] na espera vã [...] que se alonga em trágico desespero (FREIRE, 2002, p. 11).

Impeditivos extradidáticos

Não apenas a organização didática dificulta o ensino escolar para pessoas com deficiência física, mas também a locomoção dentro das escolas é um grande pesadelo. Poucas escolas têm a acessibilidade ideal para pessoas com deficiência física, o que acaba tornando ainda mais difícil o seu dia a dia escolar.

As dificuldades de incluir os alunos com deficiência física nas aulas de educação física não advêm apenas da área de conhecimento e da formação acadêmica do professor. O ambiente escolar, segundo as pesquisas, possui características administrativas e físicas que dificultam a inclusão. Encontrou-se que nas aulas de Educação Física o impedimento extradidático se referiu às características físicas, como inadequação dos ambientes esportivos e falta de materiais adaptados (ARAÚJO JÚNIOR, 2012).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando olhamos as abordagens de ensino pesquisadas, vemos que a Abordagem Tradicional não possibilita trabalhar a inclusão de alunos com deficiência física nas aulas de Educação Física escolar, por ser uma abordagem discriminatória, onde o aluno não tem direito a questionamento. A Abordagem Humanista mostra-se mais adequada para ser trabalhada por professores de Educação Física por se aproximar da educação inclusiva. Nessa abordagem, o aluno pode criar seu próprio conhecimento e o professor orienta/facilita esse processo, sempre respeitando as singularidades dos envolvidos.

Dessa forma, concluímos que a Abordagem de Ensino mais adequada para fundamentar as ações didáticas do professor de Educação Física escolar para incluir o aluno com deficiência física em suas aulas é a Abordagem Humanista.

O artigo também alerta que, para a efetiva inclusão do aluno com deficiência física nas aulas de Educação Física escolar, o professor de Educação Física também precisa atuar política e administrativamente com a gestão escolar e instâncias superiores

da Educação para buscar superar os impeditivos extradidáticos: inadequação dos ambientes esportivos e falta de materiais adaptados.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, J. F.; DUARTE, E. Educação inclusiva: um estudo na área da educação física. *Rev. Bras. Ed. Esp.*, v. 11, n. 2, p. 223-240, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbee/v11n2/v11n2a5>. Acesso em: 1 abr. 2018.

ARAÚJO JÚNIOR, D. A. Educação Física na escola inclusiva: estudo de caso de uma escola regular em Salvador. *Corpo, Movimento e Saúde*, v. 2, n. 1, p. 13-34, 2012. Disponível em: http://revistas.unijorge.edu.br/corpomovimentosaude/artigos2012_1.html. Acesso em: 22 abr. 2018.

BRASIL. *Decreto nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961*. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 22 abr. 2018.

BRASIL. *Decreto Art. 208 da Constituição Federal de 1988*. 1988. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10650040/artigo-208-da-constituicao-federal-de-1988>. Acesso em: 22 abr. 2018.

BRASIL. Decreto nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). *Diário Oficial [da] União*, Brasília, 6 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 22 abr. 2018.

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. *A inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais: deficiência física*. Brasília: MEC, 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deffisica.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2018.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

FREIRE, P. *Educação e mudança*. 45. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

GHIRELLO-PIRES, C. S. A. Gênese do preconceito e implicações no funcionamento de linguagem na Síndrome de Down. *Estudos da Língua(gem)*, v. 9, n. 1, p. 105-135, 2011. Disponível em: [periodicos2.uesb.br>index.php>estudo_sdalinguagem>article>download](http://periodicos2.uesb.br/index.php/estudo_sdalinguagem/article/download). Acesso em: 5 maio 2018.

GÔNGORA, F. C. *Tendências pedagógicas na prática escolar*. São Paulo: Edições Loyola, 1985.

KARAGIANNIS, A.; STAINBACK, W.; STAINBACK, S. Fundamentos do ensino inclusivo. In: STAINBACK, W.; STAINBACK, S. (Org.). *Inclusão: um guia para educadores*. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. p. 21-34.

MIZUKAMI, M. G. *Ensino: as abordagens do processo*. São Paulo: EPU, 1986. Disponível em: <https://interdisciplinarmackenzie.files.wordpress.com/2015/02/livro-ensino-as-abordagens-do-processo-mizukami.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2018.

RIBEIRO, J. Q. *Ensaio de uma teoria de administração escolar*. São Paulo: Saraiva, 1987.

SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.